

OQ KEMA ASARINI YANGICHA METODLARDA O`RGANILISHI

Jumaniyozova Manzura

Xorazm viloyati Xonqa tumani

17-son umumiy o`rta ta`lim maktabi

ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Maktabni rivojlantirsak, hamma soha bo`yicha rivojlanish bo`ladi.

Sh.M.Mirziyoyev.

Mamlakatimizda ta`lim–tarbiya ishlari yildan–yilga yuksalib bormoqda. Maktablarda yoshlarga bilim berish zamonaviy talablar darajasida amalga oshirilmoqda. Yoshlarni har tomonlama yetuk, komil inson sifatida shakllantirish zamon talabidir. Bu jarayonda adabiyot o`qitishning ham alohida o`rni bor.

Davlatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini shakllantirish va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ`ibot qilish bo`yicha komissiya tuzish to`g`risida”gi farmoyishida ta`kidlanishicha, ta`lim muassasalarida sinfdan tashqari o`qish uchun tavsiya qilingan o`zbek va chet el adiblarining mumtoz va zamonaviy asarlarini tanlab, xrestomatiya adabiyotlari ro`yhatlarini qayta ko`zdan kechirishva o`quv jarayoniga mutolaa etilgan asarlar asosida insho yozish tizimini joriy etish, adabiyot to`garaklari faoliyatini moddiy qo`llab –quvvatlash tizimini qayta ko`rib chiqish lozim.1

Shunday ekan, adabiyot o`qitish, o`quvchilarni badiiy asarlar mutolaa qilish tartibini qayta ko`rib chiqish lozim.

Ilm-ma`rifat va yomonlik, jaholat kabi tushunchalar dunyo bunyod bo`libdiki, yonma –yon yuradi. Biri buzadi, ikkinchisi esa obi hayot kabi jon bag`ishlaydi. Badiiy adabiyot ham har bir o`quvchi ongida yaxshilikka quvonch, yomonlikka nisbatan nafrat tuyg`ularini shakllantiradi. Qalbimizni o`zining ezgulik suvi ila yuvib, ruhimizni poklaydi. O`sib kelayotgan yosh–avlod, albatta, badiiy asar mutolaa qilishi lozim. Chunki uning tafakkuri, ongi shu yomon ma`lumotlarga turli yot g`oyalarga to`lmasligi kerak. Biror bir asar o`qigan o`quvchi bevosita kitobdan insonlarni, yaxshi-yomonni, hayotni anglaydi.

Badiiy adabiyot ilmdan tubdan farq qiladi, u ma`naviy haqiqatlarni an`analarni o`zida mujassam etadi. Ma`naviy haqiqatlar inson mavjudligi maqsadini belgilab bersa, ilmiy haqiqatlar ana shu maqsadga erishishga xizmat qiladigan vositalarni topib beradi.

Inson faoliyatida ma`naviyat birlamchi ahamiyatga ega, ammo ilmsiz uni shakllantirish mumkin emas. Chunki ma`naviyasiz fan ham, ilmsiz ma`naviyat ham bo`lmaydi. Ma`naviyatsiz xalq esa yo`qlikka mahkumdur.

Bugungi kunda Respublikamizda fanning yutuqlari, ilg`or texnologiyalar xalqimizning ma`naviy va intellektual salohiyati, moddiy va ma`naviy qadriyatlarimiz, yangi pedagogik g`oyalar, qarashlar negizida ta`lim – tarbiya berish, maqsad qilib qo`yilgan uzluksiz ta`lim -tarbiyadan tashkil topgan.

Rivojlangan dunyo ilm –fani yutuqlaridan foydalangan holda yangi metodlar orqali tashkillashtirilgan darslar o`quvchi ongini rivojlantiribgina qolmay, o`quvchilarni ilmga bo`lgan qiziqishini ham ortdiradi.

Ajdodlarimizdan bizga meros qoldirgan ma`rifatning o`chmas mayog`i ,madaniyati, milliy jamiyat va davlat barpo etishda tamal toshi vazifasini o`taydi.

Zotan, Shavkat Mirziyoyev bu borada zamonaviy ilm-fan va dunyo tajribalari bilan birga o`z o`tmishimiz, an`analarimiz va yuz yillardan buyon e`tibor

qilinmagan ma`naviy qadriyatlarimizga yuz burdi. Davlatimiz rahbari o`z nutqida bu borada shunday deydi:

“Biz keng ko`lamli demokratik o`zgarishlar, jumladan, ta`lim islohatlari orqali O`zbekistonda yangi Uyg`onish davri, yangi Uchinchi renessans poydevorini yaratishni o`zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik”.

Ana shunday, ma`naviyat ilm-fanning barcha sohalari rivojlangan, oltin asrni yaratishda barchamiz, ayniqsa, biz o`qituvchilar ma`sulmiz.

Oltin asrni barpo qilishda ayniqsa, bolalarimizga o`qitilayotgan, ona tili va adabiyot kitoblari mundariyasi dars soatlarini o`ylab ko`rish, xususan, adabiyot darsliklarini qadimgi turkiy xalqlar og`zaki ijodi va folklori, yozma adabiyoti namunalari bilan boyitish, shu asar uzasidan o`quvchilarga ijodiy ishlar bayon, esse yozdirish, asar tahlilini yangi metodlar orqali ochib berish, erkin fikrlash qobiliyatini shakllantirish lozim.

Jumladan, 2017-yil 6-aprelda ta`lim tizimida yangi islohotlar natijasida Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o`rta ta`lim va o`rta maxsus ta`limining davlat standartlarini tasdiqlash to`g`risida”gi 187-sonli qarori qabul qilindi.

Bundan ko`zda tutilgan maqsad yangi davrning ilg`or, mard, adolatli, vatanparvar, ezgu maqsadida qati`yatli mustahkam e`tiqodga ega bo`lgan intellektual rivojlangan barkamol avlodni voyaga yetkazish sanaladi. Hozirgi zamon sharoitida yuqori salohiyatga ega bo`lgan o`quvchilarni tayyorlashda, o`qitishning zamonaviy tizimlaridan foydalanish, darslarni xorijiy davlatlarning ilm-fan borasidagi yutuqlari, axborot–kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda , yangi pedagogik taexnologiyalar asosida tashkil qilish kerak.

O`quvchilarda adabiyotga qiziqish, badiiy asar mutolaasini yuksaltirsak, o`quvchilar dunyoqarashini qolaversa, miya faoliyati yaxshilanadi, og`zaki va yozma nutqni o`stiradi.

Binobarin, yuqori sinflarda adiblar ijodini badiiy asarlarni o`rgatishda o`quvchi e`tiborni o`quvchilar kitobxonligini yuksaltirishga qaratishi davr talab qilayotgan ma`suliyatdir. Shu ma`noda dabiyot fani ham o`z oldiga quydagi maqsadlarni qo`yadi:

-badiiy adabiyot kishilarga kuchli ta`sir ko`rsatadi va o`quvchilarni qalbida ezgulik urug`ini ekadi;

-o`quvchilarning ongini tarbiyalashda kata rol o`ynaydi, kitobxon badiiy asarlarning mualliflari bilan birgalikda hayotning turli tomonlari, xarakterlar va hodisalar mohiyatiga kirib boradi hamda o`zida ularga bo`lgan faol munosabatni shakllantiradi;

-o`quvchilar ongini umuminsoniy fazilatlar, milliy ruh, Vatanga sadoqat, milliy g`urur kabi tuyg`ularni singdirish, har bir insonda mafkuraviy immunitetni hosil qilish, barkamol jamiyatga har tamonlama yetuk komil insonni tarbiyalashdan iboratdir.

Adabiyot fanini o`qitish quydagi vazifalar orqali amalga oshadi:

-insonda ma`naviy fazilatlarni shakllantirib bunyodkorlik g`oyalarini o`quvchi tafakkuriga singdirish;

-badiiy asar mutolaasi jarayonida har bir qahramon hayoti bilan yashab hayotning past-balandliklaridan mardanovar o`tishni, qalbdagi mudom davom etuvchi inson va shayton kurashida mehr-muhabbat orqali g`olib bo`lishlikni, kibr, nafs, yomonlik kabi kirlardan ko`nglimizni tozalash va o`zbekona, milliy g`urur va iftihorga ega, vatanparvar yoshlarni kamol toptirishdan iboratdir.

Keyingi yillarda mamlakatimizda uzluksiz ta`lim tizimida malga oshirilayotgan islohotlarning asosini jahon ta`lim standartlarig javob bera oladigan ilg`or tajribalarni ommalashtirish hamda ta`lim tarbiya tizimida kam kuch sarflab, yuqori samaradorlikka erishish yo`lida amaliy faoliyat olib borilmoqda.

Hozirgi vaqtda umumiy o`rta ta`lim maktablari o`qituvchilari oldida turgan eng muhim vazifa o`quvchilarning ilm olishga bo`lgan qiziqishlarini kuchaytirish, ularning tafakkur dunyosini shakllantirishdan iboratdir.

Dars samaradorligining birdan bi shartlaridan biri o`qituvchi va o`quvchilarning birgalikda haqiqatni izlashi va muammolarni tahlil qila olishi kreativ fikrlashi, dars jarayonida faol ishtirok eta olishidir.

Sizga tavsiya etilayotgan metodik tavsiyaning asl maqsadi ham o`quvchilarga adabiyot darslaridagi badiiy asarlarni tahlil qilishni yangi metodlar orqali o`tish bo`yicha tavsiyalar berilgan.

Shu paytgacha ta`limda o`quvchilar kitobdagi tayyor bilimlarni o`rganishar edi, zamonaviy texnologiyalar, yangi metodlar orqali o`quvchilarning o`zlari izlanishida, mustaqil yangi bilimlarni o`raganisida tahlil qilish yangicha fikr yuritish qobilyati nutqi shakllanadi.

O`qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, yangi bilim olishiga imkoniyat yaratadi, ham og`zaki ham yozma nutqini shakllantiradi.

Maqsad:

Ta`limiy maqsad: Chingiz Aytmatovning hayoti va ijodi. "Oq kema" qissasi mavzusini tushuntirish, tahlil qilish.

Tarbiyaviy maqsad: o`quvchilarni vatanni sevish va ularni Vatanparv arlik ruhida tarbiyalsh.

Rivojlantiruvchi: O`quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish, hozirjavoblik, topqirlik xususiyatlarini rivojlantirish.

Chingiz Aytmatov qalamiga mansub dastlabki asarlardan tortib to umrining oxirigacha yozgan asarlarining barchasida yozuvchi ayrim jihatlari bilan boshqalardan ajralib turadigan tasvir usulini tanlaydi. Bu - tabiat-jamiyat-shaxs munosabatlari va muammolari edi.

“Oq kema“ asari tasviridagi voqealar oddiy hatto badiiy to`qimalar ham sodda, ammo g`oyasi juda chuqur.

Dars davomida “Oq kema“ asarini tahlil qilish osonroq bo`lishi uchun o`quvchilar asar matnini uyda o`qib kelishlari kerak.

Chunki asardagi har bir so`z, obraz, oddiy bir tabiat tasviri, monalogi, dialogi ham o`zgacha bir yangi ma`noni tashiydi.

O`quvchilar mavzuni boshda eslariga tushirib olishlari uchun“ Matnni davom ettir” metodidan foydalanamiz .

Uning ikki ertagi bo`lardi. Biri o`ziniki bo`lib uni hech kim bilmsadi. Ikkinchisini esa bobosi so`zlab bergandi. Gap shu xususda. O`sha yili u yeti yoshga to`lib sakkizga qadam qo`ygandi. Avval portfel sotib olindi .Qop-qora dermantin portfelning ochib yopganda shaqaqillaydigan qulfi yaltirab turardi. Yonida mayda –chuyda soladigan kissasi ham bor edi.

Shu yo`sinda o`quvchilarning asarni nechog`lik yodda saqlaganliklari nutqining ravonligi rivojlanib boradi.

Mana shu yangi Vataningiz bo`ladi,-dedi Shoxdor ona bug`i.

-Mana shu yerda yashaysizlar, yer haydaysizlar, baliq tutasizlar, mol-hol qilasizlar. Ming yillar tinch–totuv yashanglar. Ha, sizlarning avlodingiz yashaydi, ko`payadi. Sizlar keltirgan tilni avlodlar unutishmaydi. Ularga o`z tillarida kuylash, yoqimli bo`ladi. Insonlar qanday yashashi lozim bo`lsa shunday yashanglar.

Chol bolaga qandaydir begonaday, g`ayritabbiy va yovvoyiqarash qildi. Uning yuzlari qizarib ketgandi, u nabiansini ko`rib yana ham qizarib ketdi. Qizillik nim pushti rangga kirdi va shu zahotiy oq boboning yuzlari oqara boshladi. Chol shoshilib o`rnidan turdi.

Asar o`quvchilar ongida qisqacha bo`lsa-da gavdalandi. Endi asarni tahlil va talqin qilish jarayoniga o`tamiz.

Dars davomida o`quvchilar asar tahlil qilishni o`ganishlari uchun guruhlar o`rtasida “Qalpoq” metodidan foydalanamiz, bunda qalpoqlar orqasiga asar matnidan parcha beramiz va o`quvchilarning asar mantini tahlil qilish qobilyatini va mustaqil fikr bildirish qobilyatini, ijodkorlikini vujudga keltiramiz.

Qalpoqlarda yashiringan matnlarni tahlil qilamiz va ularda berilgan obrazlarga izoh beramiz.

1. *Ota-onasi yo`q...*
 2. *Ko`pni taniydigan inson...*
 3. *Unga bobosi ko`lob yasab bergan...*
 4. *Eng sevimli toshi bu tank...*
 5. *Kam –kam uchraydigan baxtli odam...*
 6. *Nabirasiga mehribon bobo...*
- Shiroljin sadoqatli do`st.*

1. Biror ko`ngilsizlik bo`lib, pinhona yig`laging kelganda shiroljin tagidan panoh topish mumkin.

2. Bola bir kun Qorultog`dan turib ko`m-ko`k Issiqko`lda oq kemani birinchi marta ko`rib qolganida uning go`zalligidan yuragi gupurib, darhol otasini- issiqko`lлик matrosni –xuddi shu oq kemada suzayotir degan qarorga kelgandi. Bola bunga ishonar, chunki shunday bo`lishini juda –juda istardi.

3. Men baliqqa aylanaman, eshityapsizmi, bobo suzib ketaman...

Chol hech qanday javob qaytarmadi.

Bola yurishda davom etdi.

Daryoga tushib suv kecha boshladi.

Bolaning suvda baliq bo`lib suzib yurganidan hali hech kimning

Xabari yo`q edi.

Sen o`z ertagingdagi baliq kabi suzarding, bo`talog`im.

Bilasanmi, sen hech qachon baliqqa aylanib qololmaysan va Issiqko`lgacha suzib ketolmaysan.

Badiiy tahlil o`quvchining ijodkorligini namoyon qiladi. Asar qahramonlarining xatti-harakatlariga o`zining real munosabatini bildirish orqali uning erkin fikr bildirish, nutq savodxonligi shakllanadi.

Har bir o`quvchining dunyoqarashi turlicha shu bois matnni tahlil qilib asar qahramonlarining hayotlari qilgan arorlariga ham asar mazmunidan anglashilgan ma`noni ham har kim har xil tushunadi.

Bu esa asarning yanada yangicha talqin qilish imkoniyatini vujudga keltiradi.

Asar so`ngida Mo`min cholning va bolaning qilgan ishi ham asardagi muammolarning tugallanmay qolishi o`quvchining darsdan so`ng ham fikr ,mulohaza qilishga chorlab qoladi.

Adabiyot shuning uchun ham qudratli kuch. U o`quvchining qalbiga kirib boradi ruhiyatini junbushga keltiradi, qalbimizning tub-tubiga yashirinib olgan inja tuyg`ularimizni uyg`otadi. Atoqli adib Abdulla qahhor aytganlaridek, “Adabiyot atomdan kuchli, uni kuchini o`tin yorishga sarflamaslik lozim”.

Dars so`nggida o`quvchilarning bilimini mustahkamlash uchun akvarium metodidan foydalanamiz. Go`yoki, bu akvarium hayot ya`ni odamlar o`z qobiqlariga o`ralib undan chiqa olmayatgan tutqun odamlar.

Asar qahramonlarining barchasi xuddi bola kabi baliqqa aylangan ular Issiqko`l atalmish ulkan dengizdagi kichkina bir ko`lmakda yashayotgan, o`z asriy

an'analarini unutgan, o'z muammolariga o'ralashib, o'zgalarga beparvo insonlardir.

- 1.(Mo`min chol)Nima uchun bolani hech kim ismini aytib chaqirmas edi?
- 2.Asarda bola dunyoni qanday tasavvur qiladi?
- 3.(Toshlar)Bolaning eng yaxshi ko`rgan gullari qaysilar edi?
- 4.(Ona bug`i) Asarni siz qanday yakunlagan bo`lardingiz?
- 5.(O`rozqul)O`rozqul obrazi qanday obraz edi,yozuvchi uni qanday tasvirlaydi?
- 6.(Bola)Bolaning ismini kim qo`ygan bo`lardingiz?

Bu metoda baliqlarda ismlari yozilgan qahramonlarga ham ta`rif ham ostidagi savolga javob beriladi va o`quvchining asar qahramonini yaratishi, obrazlarni to`g`ri ta`riflay olishi,ham asar tugallanganidan keyingi savollarga dars davomida o`quvchilarning o`zlari javob topish ko`nikmasi shakllanadi.

Asarni tahlil qilish jarayonida asarda tugallanmay qolgan muammolarga o`quvchilar o`z dunyoqarashi yuzasidan javob berishadi.

Asar intihosida bolakayning baxtsizligi sabablari o`quvchilar tomonidan tushunilgan holda yoritilib beriladi.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, badiiy asar o`quvchi ongini, tafakkurini shakllantiradi, erkin fikrlashini, ijodkorlikini yuzaga chiqaradi. Asar qahramonlari bilan birga yashab ularning his –tuyg`usini o`ziniki qilib oladi, u yig`lasa, yig`laydi, kulsa, kuladi, haqiqiy badiiy asar o`quvchini real hayotdan chiqarib shu asarning ichiga olib kira oladi.

“Oq kema” asaridagi bolaning hayoti, mehrsizligi hech bir insonni befarq qoldirmaydi. Asardagi har bir timsollarni ramziy ma`noda qo`llash mumkin.

“Oq kema” qissasida Shoxdor ona bug`i ramziy obraz bo`lib, u hech qachon tamomila yo`qotib bo`lmaydigan ezgulik, yaxshilik, mehr-oqibat timsolidir. Ona

bug`ini Xalq ramzi deyish ham mumkin. Baliq va oq kema ham ramziy ma`no tashiydi. Chunki bola uchun baliq erkva qudrat ramzidir.chunki u suvda uzoq suza oladi. Ko`zini ham yummaydi, nafasi ham qaytmaydi.

Oq kema- to`kislik, mehr-u oqibat, diydor ramzi.

Bolaning nazdida oq kemaga yetib olsa, otasini topadi. Bsadiiy asarlarda ba`zan narsalar o`zlariga to`g`ridan-to`g`ri tegishli bo`lmaydigan ma`noga ega tarzda tasvirlanishi ham mumkin. Ana shunday ramziy ma`noga ega bo`lgan timsollar ramziy obrazlar hisoblanadi.

Qissa qahramoni hayotda mehr ko`rmagan, uning bobosidan boshqa suyanadigan odami, yaxshilik qilishi mumkin bo`lgan kishisi yo`q.

Shu bois u hayotda ko`rmaganlarini xayolda yaratib, izlaganlarini ramzlardan topishga harakat qiladi.

Asarda insonlarning fe`l –atvoridagi o`zgarishlar o`zligini, millatini unutish,insonlarda yo`qolib borayotgan mehr-oqibat tushunchalari yorqin aks ettirilgan.

Asarda ikki yetim bolaga oq sut bergan ona bug`i timsoli mehr-muhabbatning, chin onalikning timsoli. U unga yomonlik qilgan o`zi tuqqan ikki egiz bug`ilarining qotili bo`lmish odamzotning farzandlarini oq sut berib voyaga yetkazadi, chin onalik qiladi. Hatto o`z shoxida shu bolalardan biri ya`ni qizi farzandli bo`lganda o`z shoxida unga beshik olib boradi.Bir xalqning yer yuzidan yo`qolib ketmasligi uchun ularni Issiko`lga olib keladi, qirg`iz xalqini millatni shallantiradi.

Shu xizmatlari uchun xalq uni nima qildi?

Botir Qulchining farzandlari shu ovuldagilar, O`rozqul, Mo`min chol nimani unutdi?

Nonko`rlik qilmadimi?

O`z vatanini, millatini shakllantirgan til, zabonsiz bo`lsa ham shu insonlardan mehr-oqibatli bo`lgan hayvonni hech qiynalmay qirib tashlashdi?

O`z onamizni, yoki millatni biror an`anasini poymol qilganni Vatanimizga hujum qilmoqchi bo`lgan insonga qanday nafrat bilan qaraymiz, lekin hozirgi davrda bunday ish qilgan insonlar asardagi kabi hech vijdoni qiynalmaydi, faqat o`z muammolari, o`z manfaati uchun yuguradi. Yozuvchi o`quvchini shunday befarq inson bo`lib qolishlikdan ogoh qiladi. Bir –birimizga mehr-oqibatli bo`lishlikka millatimizni anglatuvchi an`analarga sodiq bo`lmoqlikka ona Vatanni, tabiatni asrab avaylashga chaqiradi.

Axborot asridagi turli yangilanishlar va o`zgarishlar adabiyotning o`zida ham, uni o`qitish sohasida ham yangicha yondashuvlarni talab etadi.

Shunday ekan har bir ta`lim beruvchi u yangiliklarni dars jarayonlariga tadbiiq etishi, zamonaviy ta`lim standartlariga mos tarzda dars mashg`ulotlarini tashkil qilishi maqsadga muvofiq bo`ladi va bu darsning yanada sifatli va mazmunli bo`lishlikda kata ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. Sh.Mirziyoyev “Erkin va farovon, demokratik O`zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. T. 2016.
2. O`zbekiston Respublikasi Davlat Ta`lim Standartlari. T. 2017.
3. Rafiqov Quدراتilla “Mening Prezidentim”. T. 2021.
4. Adabiyot 7-sinf uchun darslik. / S.Ahmedov, R.Qo`chqorov, Sh.Rizayev.- T. 2017.
5. Erkin Xudoyberdiyev “ Adabiyotshunoslikka kirish”. T.2008.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

6. Pirnazarova Manzura “Turkiy xalqlar adabiyotidan amaliy mashg`ulotlar”. T.2014.

7. Saida Qurbonova “Umumiy o`rta ta`lim maktablarining yuqori sinflarida adabiyot o`qitishning ayrim masalalari“. Urganch-2018.